

‘VIDUSHAKA’ IS A SOCIAL DIMENSION

Dr. Renuka D

Assistant Professor, P A K V A P R D College, Tiptur.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

If we look at the history of Kannada literature, the first play is Govinda, a friend of Singacharayan, around the 17th century. So, were there no plays composed in Kannada literature before that? The question arises. Even if they were composed, they may not have been available, or there may not have been a necessity for the composition of plays. That is, as one of the Mimamsakas said, ‘Kavyeshu Natakam Ramyam’, the most romantic of poems is drama. On this basis, it is said that literature as a whole is called poetry. Therefore, ancient poems fill the gap of this drama, or they are the ones that are suitable for becoming dramas. The dramatic nature present in the poems of poets like Pampa, Ranna, and Raghavanka is proof of this. While this was at the level of classical literature and Rajasthan, folk theatre was one of the pillars of entertainment for the common people.

‘ವಿದೂಷಕ’ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ

ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ ಅ ಕ ವಾ ಪ್ರ ದ ಕಾಲೇಜು, ತಿಪಟೂರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಿಂಗಾಚಾರಾಯನ ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದೆ ನಾಟಕಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಟಕದ ರಚನೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ‘ಕಾವ್ಯೇಷು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ’ ಎನ್ನುವ ಮೀಮಾಂಸಕರೊಬ್ಬರ ಮಾತಿನಂತೆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ರಮ್ಯವಾದದು ನಾಟಕ ಎಂದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾವ್ಯವೆಂದೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಈ ನಾಟಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವೇ ನಾಟಕಗಳಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.

ಪಂಪ, ರನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಘವಾಂಕ ಮೊದಲಾದ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಟಕೀಯತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದು ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೆ, ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರಂತರವಾದ ಧಾರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಆರಂಭ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ ಪೌರಾಣಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 'ಇಗ್ಗಪ್ಪ ಹೆಗಡೆಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಹಸನ' ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ ಪಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಾಟಕದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಂತ ನಾಟಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ, ಜಾನಪದೀಯ ನಾಟಕ, ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ, ಗೀತ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಾಟಕಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊಳಿಸಿತು.

ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ದುರಂತ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಂದ್ರ ರೂಪ. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಪ್ರಗತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಆದರ್ಶ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಾತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭ್ರಮನಿರಸನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಮು 'ಅಸಂಗತ' ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. " ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶದ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟು ಹರಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅಸಂಗತ. ಅರ್ಥಾತ್ - ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತಂತ್ರದ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರುಧ್ಯವಿದೆ. ಇಂಥ ವೈರುಧ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಸಂಗತ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಸಂಗತ ರಚನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾಟಕಗಳೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅದನ್ನೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ."¹ ಈ ಮಾರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದವರು ಎಂದರೆ ಸ್ಯಾಮುಯೇಲ್ ಬೆಕೆಟ್, ಯುಜೀನ್ ಆಯನೆಸ್ಕೊ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್, ಆರ್ಥರ್ ಅಡಮೋವ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಮೊದಲಾದವರು. ಹೀಗೆ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನು ಹೊಳವು ಹಾಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1939ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕವಾದ 'ಸಾಯೋ ಆಟ' ಕೆಲವು ಅಸಂಗತ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕವೆಂದರೆ ಐನೆಸ್ಕೋನ 'The Bald Prima Donna'ದ ಅನುವಾದ

ರೂಪವಾದ 'ಬಕ್ಕತಲೆ ನರ್ತಕಿ'. ಕನ್ನಡದ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ನ.ರತ್ನ, ಲಂಕೇಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಮತ್ತು ಚದುರಂಗರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. " ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಸಂಗತದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು: ಅರ್ಥಹೀನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಹೀನ ಬದುಕಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಾನವನ ಪರದಾಟ; ಬದುಕಿನ ಮೂಲಭೂತ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ; ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೈತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು."² ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು, ಜೀವನದ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಸನೂರರ 'ವಿದೂಷಕ' ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿ, ನೀತಿ-ಅನೀತಿ, ನ್ಯಾಯ-ಅನ್ಯಾಯ, ಯೋಗ್ಯ-ಅಯೋಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ದ್ವಂದ್ವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಾನವನ ತೊಳಲಾಟ; ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ನಿರರ್ಥಕತೆ, ಸುಸಂಬಂಧತೆ, ತರ್ಕಬದ್ಧ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎರಕ ಹೊಯ್ದಂತ ಪಾತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ವಿದೂಷಕ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಇಳಿಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯಂತಿದೆ. ಜೀವನದ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದೆ. ಆ ಮೂವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರೂರನನ್ನು. ಅದು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಾಗಿರದೆ ಒಂದು ಗುಣವಾಚಕದಂತಿರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆಯೇ ಅನ್ವಯ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಷಯದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಅಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು "ಮಾತಿರಲಾರದೇನೇ ಕತೀ ಇರಲಾರದೇನೇ ಕೂಡದಂದ್ರ"³ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟ- ಗುಡ್ಡ-ಸೂರ್ಯನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ೨ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು "ಭಾಳ ಸರತಿ ಏರೀನಿ, ಏರಿ ಜಾರಿನಿ, ಜಾರಿಬಿದ್ದೀನಿ, ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ"⁴ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತಿದೆ. ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಏಳುವ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ.

ವಿದೂಷಕನ 'ನಡೀತಾಯಿದೆ -ನಡೀಲಿ- ಹೀಂಗೇ ನಡೀಲಿ ಚರ್ಮವತಿ-ಚರ್ಮವತಿ' ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಜೀವನದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ವಿಯಜ್ಞ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನತೆಯನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ೧ ಹೇಳುವ ಜನಪದ

ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ೨ ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿತನದ ತುಡಿತ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಣಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದುವರೆದು ವಿದೂಷಕ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ರಾಜನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಮುದುಕನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದತ್ತಾ 'ನಾ ಗಂಡಸ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಗಂಡಸ್ಸಿದ್ದೀನಿ' ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜನಿಗೂ ವಿದೂಷಕನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನಹೀನತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೆಂಬ ಧೋರಣೆಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಮುದುಕ ಮತ್ತು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಇಹದ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಾರದ ಅತಂತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ವಿದೂಷಕನಿಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೇ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಇಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು, ಪದವಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ; ಯೋಗ್ಯರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿ ೧ ಹೇಳುವ ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆದು ರಾಣಿ ಮತ್ತು ದಾಸಯರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಗತಿಗೇಡಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದಲೇ ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ 'ಈಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್' ನ ಆಯಾಮ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು 'ಪಂಚತಂತ್ರ'ದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ೨ ಹೇಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಶ್ರಮರಹಿತ ಆದಾಯ ಎಂದಿಗೂ ಧಕ್ಕಲಾರದು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.

ನಾಟಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ 'ವಿದೂಷಕ'. ಆದರೆ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದೂಷಕನ ಧರ್ಮ 'ನಗಿಸುವುದು'. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದೂಷಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ. ನಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಪ್ರಿಯ. ಅವನು ಮಗುವನ್ನು ನಗುವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಹುಡುಗಿಯ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟು ಔದಾರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಔದಾರ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಅವನು ನೀಡುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಂತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದೂಷಕನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಮಗು ನಗುವಿನ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರೆದು ವಿದೂಷಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 'ಭಯವೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದರೂ ಅಗಾಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ವಿಡಂಬನೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಷ್ಟು ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿದೂಷಕನನ್ನು ಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ತೋರುವ ಅಗೌರವ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಇಂದಿನ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

“ ಸಂಸಾರದ ಗಂಟು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋದಂದ್ರೆ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ. ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿ, ಇವು ನನ್ನಕ್ಕಳು, ಇವಳು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ, ಇಂವಾ ನನ್ನ ಮಾವಾ ಹೀಂಗ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಗೊತ, ದುಃಖಕೆ ಹತ್ತಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ...”⁵ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಂದಿನ 'ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್' ಅಥವಾ 'ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್'ಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುಹೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸುಖ ಭೋಗಗಳ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಶನ್ ತರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಶನ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕಾಣುವುದನ್ನು ವಿಡಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಸೂರ್ಯ ಕಂಡರೂ ಭಯಪಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ.”⁶ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೋಲು-ಕೈ ಎರಡು ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕುವವನ ಹಸ್ತ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾದ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಟುಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸಂಗತವಾಗಿಯೇ ಸಂಗತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಇಡೀ ನಾಟಕ 'ಕ್ರೂರ'ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 'ಕ್ರೂರ' ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಮೂಕ, ದೇವರು, ಸಾವು-ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ 'ಕ್ರೂರ' - 'ಕ್ರೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಗಳ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 'ವಿದೂಷಕ' ನಾಟಕ “ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳು ಆಡುವ ಮಾತು ಎಡಬಿಡಂಗಿ, ಅಸಂಬದ್ಧ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೊಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಚದುರಿದಂತೆ ಬರುವ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪುಲಾಪ ಎನ್ನಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತದೆ”⁷ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿದೂಷಕ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಿದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದಂತಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿದೂಷಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಸಂಗತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

1. ರಂಗ ಪ್ರಪಂಚ ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ ಪುಟ್ಟ, 273, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ
2. ಒಳನೋಟ ಜಿಎನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಪುಟ 78 1980 ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೋರಮಂಗಲ.
3. ವಿದೂಷಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಸನೂರ ಪುಟ 2009 ಅನಿಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಅದೇ
5. ಅದೇ
6. ಅದೇ
7. ಒಳನೋಟ ಜಿ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಪುಟ 77 1980 ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೋರಮಂಗಲ.